

TÍTULO: DIVULGAÇÃO DIGITAL DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17842314

AUTORES: RAQUEL DAS GRAÇAS FREITAS SANTOS, CRISTIANE MELO POLETTO, JÔSY RENATA MOREIRA MACHADO, JAIRO DOMINGOS DE MORAIS

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS), PROMOVEM UM CUIDADO INTEGRAL, HUMANIZADO E ACESSÍVEL, AO ADOTAREM UMA VISÃO AMPLIADA DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA. CONSIDERANDO QUE O MEIO DIGITAL SE CONSOLIDOU COMO FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, E QUE OS PROFISSIONAIS PRECISAM ADAPTAR SUAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA ALCANÇAR E ENGAJAR DIFERENTES PÚBLICOS, O PROJETO DE EXTENSÃO “SAÚDE E EQUILÍBRIO: O USO DAS TERAPIAS COMUNITÁRIAS, INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE” TEVE COMO FOCO AMPLIAR O CONHECIMENTO E A DIVULGAÇÃO QUALIFICADA DAS PICS, EXPLORANDO AS POTENCIALIDADES DAS FERRAMENTAS DIGITAIS PARA PROMOVER EDUCAÇÃO EM SAÚDE. **OBJETIVO:** APRESENTAR UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ABORDAGEM QUALITATIVA, FUNDAMENTADO NA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO NA DIVULGAÇÃO CONTÍNUA DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS SOBRE PICS, VOLTADOS ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS DA APS, COM DESTAQUE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). **MÉTODO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA COM A CRIAÇÃO DA PÁGINA “CUIDAACS” NO INSTAGRAM, QUE PRODUZIU APROXIMADAMENTE 270 MATERIAIS DIGITAIS ENTRE JANEIRO A AGOSTO DE 2025, INCLUINDO REELS E CARROSSEIS UTILIZANDO LINGUAGEM ACESSÍVEL E RECURSOS VISUAIS ATRATIVOS SOBRE MASSOTERAPIA, VENTOSATERAPIA, AURICULOTERAPIA E OUTRAS PRÁTICAS. PARALELAMENTE, O PROJETO PROMOVEU LIVES SEMANAIS, QUE POSSIBILITARAM INTERAÇÃO DIRETA COM A COMUNIDADE, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTOS, AMPLIANDO O ALCANCE E A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. **RESULTADO:** A PÁGINA “CUIDAACS” ULTRAPASSOU 26 MIL SEGUIDORES E ALCANÇOU MAIS DE 2 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES EM TODO O BRASIL. AS TRANSMISSÕES AO VIVO GERARAM ELEVADO ENGAJAMENTO, EVIDENCIADO PELA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO PÚBLICO, QUE CONTRIBUIU COM PERGUNTAS, RELATOS E DISCUSSÕES, FORTALECENDO A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO. **CONCLUSÃO:** A PÁGINA DEMONSTROU IMPACTO SOCIAL E ACADÊMICO, REVELANDO-SE FUNDAMENTAL PARA A DISSEMINAÇÃO DAS PICS E PARA A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS DE CUIDADO MAIS ACESSÍVEIS, INTEGRADORAS E ALINHADAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, SAÚDE INTEGRAL